

TÍTULO: PROGRAMA STERWARDSHIP: IMPASSES PARA COMPLETA IMPLEMENTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

DOI: 10.5281/zenodo.17783839

AUTORES: ALEX MATEUS PEREIRA, VANESSA ARAÚJO ALVES, NAIRON LIMA DE SOUSA, FRANCISCO ARI OLIVEIRA DIAS, RANIERI SALES DE SOUZA SANTOS, KARLA BRUNA NOGUEIRA TORRES MORMINO.

INTRODUÇÃO: A RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA REPRESENTA UM GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, APRESENTA IMPASSES SIGNIFICATIVOS NO MANUSEIO DE CONDIÇÕES ASSOCIADAS A INFECÇÕES OCASIONADAS POR ESSES MICRORGANISMOS. NESSE CONTEXTO, É NECESSÁRIO AVALIAR PROGRAMAS PARA O GERENCIAMENTO DESSAS SUBSTÂNCIAS. **OBJETIVOS:** EVIDENCIAR OS IMPASSES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA STERWARDSHIP NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. **MÉTODOS:** A PESQUISA É DO TIPO QUALITATIVA, COM MÉTODO DESCRITIVO E INTEGRATIVA. A BUSCA FOI FEITA EM BASES DE DADOS DA SCIELO, PUBMED E PORTAL DE PERIÓDICO CAPES. UTILIZOU-SE OPERADORES BOOLEANOS AND E OR COM OS SEGUINTE DESCRITORES: GESTÃO DE ANTIBIÓTICO; SAÚDE PÚBLICA; RESISTÊNCIA BACTERIANA A ANTIBIÓTICOS E EM INGLÊS: DRUG RESISTANCE, BACTERIAL, PUBLIC HEALTH E ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP. INCLUIU-SE ESTUDOS REALIZADOS DE 2019 A 2025, SENDO REVISÕES SISTEMÁTICA E ESCOPO, EM LÍNGUA PORTUGUESA E INGLÊS. FORAM EXCLUÍDOS ESTUDOS COM AMBIGUIDADE METODOLÓGICA. FORAM ENCONTRADOS 35 ARTIGOS QUE, APÓS LEITURA E APLICADOS OS FILTROS DE SELEÇÃO, RESULTARAM EM 15. O TRABALHO TEM FOMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (CNPQ). **RESULTADOS:** A PARTIR DA LEITURA CRITERIOSA DOS ARTIGOS EVIDENCIAM FATORES LIMITANTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA, COMO: FALTA DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, RIGIDEZ NA CULTURA DOS FUNCIONÁRIOS EM ADERIR A NOVAS TECNOLOGIAS E DOS PACIENTES EM SEGUIR PROTOCOLOS ESPECÍFICOS. ADEMAIS, AS DISCUSSÕES REFEREM-SE A COMISSÃO DE CONTROLE E INFECÇÃO HOSPITALAR COMO ALIADA DO PROGRAMA, ENTRETANTO LACUNAS PERMANECEM NO QUE CONCERNE AO MONITORAMENTO ADEQUADO DO USO DESSOS MEDICAMENTOS. ALGUNS AUTORES RETRATAM QUE A TOMADA DE DECISÕES PARA O GERENCIAMENTO DEVE OCORRER JUNTO À COMUNIDADE, LOGO UTILIZARIA DA DESCENTRALIZAÇÃO REGIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ESSES DEBATES. **CONCLUSÃO:** DEPREENDE-SE A NECESSIDADE DE DISCUTIR MANEIRAS MAIS EFICAZES E SEGURAS PARA O MONITORAMENTO DO PROGRAMA, ESSAS AÇÕES DEVEM SER AVALIADAS CONJUNTAMENTE A POPULAÇÃO, DESSA FORMA, OS USUÁRIOS PODEM REFLETIR SOBRE O PAPEL NO CONTROLE E MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS DO USO IRRACIONAL DE ANTIBIÓTICOS.

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO DE ANTIBIÓTICO, SAÚDE PÚBLICA, RESISTÊNCIA BACTERIANA A ANTIBIÓTICOS.